

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ

¹Негматова Гулзода Шухратовна

²Салимова Дилдора Эркиновна

¹Заведующий кафедрой эндокринологии, Самаркандский Государственный
Медицинский Университет

²Ассистент кафедры эндокринологии, Самаркандский Государственный
медицинский Университет

Аннотация. Артериальная гипертензия (АГ) является мощным и модифицируемым фактором риска развития макрососудистых и микрососудистых осложнений сахарного диабета (СД). Больные с АГ, страдающие СД, относятся к группе высокого и очень высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений и хронической болезни почек. Сочетание СД 2 типа и АГ резко увеличивает риск развития терминальных стадий микрососудистых и макрососудистых диабетических осложнений: слепоты, терминальной стадии хронической болезни почек, ампутации нижних конечностей, инфаркта миокарда, мозгового инсульта, ухудшает прогноз и качество жизни больных.

Ключевые слова: Сахарный диабет, артериальная гипертензия, нефропатия, гипергликемия.

Цель исследования: Изучить клинико-функциональные особенности артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от метода лечения.

Задачи исследования: Разработать наиболее эффективный метод реабилитационной терапии артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа.

Материал и методы исследования:

Было обследовано 60 больных СД 2-го типа из них мужчин (38), женщин (22), средний возраст (45-55). Первая группа- (30) в качестве контроля и сравнения обследованы больные с СД без сопутствующей АГ. Вторая группа – (30) в качестве контроля и сравнения обследованы больные СД 2 типа с артериальной гипертензией

1-2 степени тяжести. Степень тяжести у больных 1-ой группы определялся по уровню глюкозы натощак (8,9) и уровню гликированного гемоглобина (7,5). У больных 2-ой группы при повышении АД выявлялось повышение клубочковой фильтрации и выявлялась корреляционная зависимость АД 140/100, уровень клубочковой фильтрации повышался до 140-150, что свидетельствовала о нефропатии на фоне гипергликемии. Длительность СД составила 1-10 лет, длительность АГ 1-8 лет. Биохимическое исследование включало оценку общего анализа крови, мочи, гликемии натощак, гликемический профиль, определение гликозилированного гемоглобина, холестерина, креатинина, скорость клубочковой фильтрации у всех пациентов.

Биохимические исследования крови были выполнены в лаборатории РСНПМЦЭ имени акад. Ё.Х. Туракулова с использованием коммерческих наборов фирмы «Immunotech» (Чехия).

Результаты и их обсуждение. Группы были сопоставимы между собой по возрасту — (53,6±10,7) и (55,8±13,1) года, по длительности АГ — (5,5±2,4) и (6,7±3,0) года, по индексу массы тела — (33,8±2,8) и (33,7±1,7) кг/м². Все пациенты находились на гипогликемической терапии. 1- группа - больные с СД без сопутствующей АГ принимали препараты группы SGLT-2, а 2- группа больные СД 2 типа с артериальной гипертензией принимали препараты SGLT-2 в сочетании ингибиторов АПФ. По данным нашего исследования была определена, что количество больных после комбинированной терапии с препаратами SGLT-2 и ингибиторами АПФ показатели биохимического анализа крови у больных с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с артериальной гипертензией улучшилось, а также нам удалось уменьшить количество больных с СД 2 типа с нефропатией в стадии протеинурии.

Динамика показателей биохимического анализа крови у больных с СД 2 типа в сочетании с АГ в течение 12 месяцев наблюдения

Показатель	Группы обследуемых	Исходно	После лечения
Глюкоза, ммоль/л	Группа 1	9,8 ±0,9	7,9 ±0,9
	Группа 2	8,6±0,6	7,6±0,5
КФ мл/мин	Группа 1	70,4±22,0	80,0±17,6
	Группа 2	78,0±15,5	89,3±19,9
HbA1c (%)	Группа 1	8,5±0,6	7,5±0,3
	Группа 2	7,0±0,2	6,5±0,4
Общий белок, г/л	Группа 1	90±6,4	82,1 ±3,7
	Группа 2	88,0±4,1	79,9±3,5
Креатинин, мкмоль/л	Группа 1	80,3±18,4	77,9±24,1
	Группа 2	85,6±15,1	78,7±10,3
Холестерин ммоль /л	Группа 1	6,6±0,76	5,0±0,81
	Группа 2	5,9±1,04	5,3±0,63

Выводы: По данным наших работ отмечался высокая клиническая эффективность комбинированного подхода к назначению гипогликемической и гипотензивной терапии с препаратами SGLT-2 и ингибиторами АПФ у больных сочетанной патологией в зависимости от уровня артериального давления и гликемии с учетом принципов хронотерапии (хороший гипотензивный эффект был получен у 89,6% больных, в том числе целевой уровень артериального давления достигнут у 67,2% больных). Также наши исследования показали, что использование комбинированной терапии с препаратами SGLT-2 и ингибиторами АПФ улучшает органы-

протективный эффект, стабилизирует АД и предотвращает развитие сердечно-сосудистых осложнений.

Литература:

1. Дедов И.И. Эндокринология. Национальное руководство . ГЭОТАР- Медиа, 2019 г
2. Исмаилов С.И. Эндокринология Т-2017 г.
3. Сергиенко, Шестакова, Халимов: Кардиологические аспекты сахарного диабета 2 типа. Фолиант (мед.), 2018 г.
4. Аметов А.С. : Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Том 9 ГЭОТАР-Медиа, 2018 г.
5. Волкова Н.И. , Поркшеян М.И.: Эндокринные артериальные гипертензии. Руководство для практических врачей. Эксмо-Пресс, 2018 г.
6. Самуйлова И.Н. Диабетология .Стандарты медицинской помощи. ГЭОТАР-Медиа, 2017 г.
7. Мамалыга М.Л. Сахарный диабет и его роль в формировании сердечно-сосудистых нарушений. Монография. Москва- 2017 г.
8. Довлатян А.А. Почечные осложнения сахарного диабета. Бином, 2013 г.
9. Трухан Д.И. , Викторова И.А. Нефрология. Эндокринология. Гематология. Санкт-Петербург. 2017 г.
10. Шестакова М.В. Артериальная гипертония при сахарном диабете: эпидемиология, патогенез и стандарты лечения / М.В. Шестакова // Consilium medicum-2018.- Т.3, №2.-С.83-86.
11. G. S. Togaeva, Clinical And Biochemical Parameters Of Patients With Type 2 Diabetes Who Were Trained At The School Of Self- Control. // JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE SPECIAL ISSUE-2. P-131-136, 2020
12. Togaeva G.S. Oripov F.S. Structural features of cells of islets of Langerhans in offspring with alloxonic diabetes // A new day in medicine. 2/1 (29/1). April June. 2020. p. 218-220.
13. Абрарова Д. Л., Негматова Г.Ш., Тогаева Г.С. « Клинико функциональный течения у больных сахарным диабетом 2 типа с автономной нейропатией». // The American Journal of Academic research. // Volume 2. (5) Стр 409-415. 2022

14. Нарбаев А.Н. Тогаева Г.С. «The Use of daily continuous glucose monitoring in clinical practice». //The American Journal of medical sciences and pharmaceutical research. // Volume 2. Issue 9. 2020.Стр 82-85

15. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. «Распространенность диабетической стопы пациентов с сахарным диабетом 2 типа в Самаркандской области» //Биомедицина ва амалиёт журнали. Жилд 7. сон 5. С. 143-147. Тошкент 2022г.

16. Takhirovi, D. A., Corners, S. J. A., Shukhratovna, N. G., Shukhratovna, S. G., & Zaynuddinovna, M. G. (2022). COURSE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 73-76.

17. Nazira, K., Siddikovna, T. G., Davranovna, D. A., Takhirovi, D. A., & Tulkinovich, O. S. (2021). Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(3), 37-41.